

BAZALT IPLARDAN TO‘QILGAN MATERIALLARNI QURILISH VA GEOTEXNIKADA QO‘LLASH

Kurbanov B.I. SamDAQU dotsenti, G‘ulomova I.I. SamDU magistranti.

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bazalt iplar asosida to‘qilgan materiallarning qurilish va geotexnika sohalarida qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Suv toshqinlari, sel hodisalari va ko‘chuvchi qumlar natijasida yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishda mahalliy, zamonaviy va chidamli materiallardan foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Bazalt tolalarining yuqori mustahkamligi, agressiv muhitlarga, namlikka, harorat o‘zgarishlariga va ultrabinafsha nurlanishga chidamliligi ularni an‘anaviy materiallarga nisbatan ustun ekanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, bazalt iplardan tayyorlangan qoplar yordamida daryo qirg‘oqlarini mustahkamlash, yo‘llar va temir to‘llar infratuzilmasini ko‘chib yuruvchi qumlardan himoya qilish va geotexnik inshootlarni barqarorlashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ushbu materiallarni amaliyotga keng joriy etish yuqori iqtisodiy va texnik samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatadi.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются возможности применения тканых материалов из базальтовых волокон в строительстве и геотехнике. Обоснована необходимость использования прочных и долговечных материалов для предотвращения последствий наводнений, селевых потоков и перемещения песков. Высокая прочность базальтовых волокон, их устойчивость к агрессивным средам, влаге, температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению делает их более эффективными по сравнению с традиционными материалами. Также рассмотрены вопросы применения базальтовых мешков и геоматериалов для укрепления берегов рек, защиты дорожной инфраструктуры и стабилизации геотехнических сооружений. Результаты исследования показывают высокую техническую и экономическую эффективность внедрения данных материалов.*

***Abstract.** This article analyzes the application of woven materials made from basalt fibers in construction and geotechnical engineering. The necessity of using durable and modern materials to mitigate problems caused by floods, mudflows, and drifting sands is substantiated. The high mechanical strength of basalt fibers, as well as their resistance to aggressive environments, moisture, temperature fluctuations, and ultraviolet radiation, make them superior to traditional materials. The study also considers the use of basalt fiber-based bags and geotextiles for riverbank*

protection, road infrastructure safety, and stabilization of geotechnical structures. The results show that the practical implementation of these materials ensures high technical efficiency and economic benefits.

Kalit soʻzlar. *Bazalt tolasi, bazalt iplar, geotexnika, qurilish materiallari, daryo qirgʻogʻini mustahkamlash, sel hodisalari, suv toshqinlari, eroziya, geotoʻrlar, bazalt qoplar, infratuzilma himoyasi, koʻchuvchi qumlar, mustahkam materiallar.*

Ключевые слова. *Базальтовое волокно, базальтовые нити, геотехника, строительные материалы, укрепление берегов рек, селевые потоки, наводнения, эрозия, георешетки, базальтовые мешки, защита инфраструктуры, подвижные пески, прочные материалы.*

Keywords. *Bazalt fiber, bazalt yarn, geotechnics, construction materials, riverbank protection, mudflow, flood, erosion, geogrids, bazalt bags, infrastructure protection, drifting sand, durable materials.*

Kirish. Soʻnggi yillarda qurilish, transport infratuzilmasi va geotexnika sohalarida tabiiy hamda texnogen omillar taʼsirida yuzaga kelayotgan muammolar tobora ortib bormoqda. Xususan, global iqlim oʻzgarishi, keskin ob-havo hodisalarining koʻpayishi va ekologik muvozanatning buzilishi natijasida suv toshqinlari, sel hodisalari, qirgʻoq eroziyasi hamda shamol eroziyasi kabi geologik jarayonlar jadal tus olmoqda. Bunday jarayonlar nafaqat tabiiy muhitga, balki muhandislik inshootlari va transport kommunikatsiyalarining mustahkamligi hamda xavfsizligiga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Kuchli suv oqimlari natijasida daryo va kanal qirgʻoqlarining yemirilishi, grunt qatlaminin yuvilishi hamda koʻprik tayanchlari va poydevor qismlarining deformatsiyaga uchrashi kuzatilmoqda (1, 2, 3 va 4-rasmlar). Natijada transport qatnovining izdan chiqishi, iqtisodiy zararlarning ortishi va favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelish xavfi kuchaymoqda. Ayniqsa, gidrotexnik va transport inshootlarida qoʻllanilayotgan anʼanaviy materiallarning agressiv muhit taʼsiriga yetarli darajada bardosh bera olmasligi ushbu muammoni yanada keskinlashtirmoqda.

Shuningdek, shamol eroziyasi va qum migratsiyasi choʻl hamda yarim choʻl hududlarida joylashgan avtomobil va temir yoʻllarining barqaror ekspluatatsiyasiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Kuchli shamollar taʼsirida koʻchuvchi qum massalarining yoʻllar ustiga toʻplanishi transport harakatining cheklanishiga, avariya holatlarining yuzaga kelishiga hamda yoʻlovchilar

xavfsizligining pasayishiga sabab bo'lmoqda (5 va 6-rasmlar). Bundan tashqari, qum bosishi natijasida yo'llarni muntazam tozalash va ta'mirlash ishlari uchun katta miqdorda iqtisodiy xarajatlar talab etiladi.

Yuqoridagi muammolar zamonaviy qurilish materiallari va himoya texnologiyalarini yaratishni taqozo etmoqda. Shu sababli yuqori mustahkamlikka ega, uzoq muddat xizmat qiladigan, suv va shamol eroziyasiga chidamli hamda agressiv tabiiy muhitlarda o'z xossalarini saqlab qoluvchi innovatsion kompozit materiallarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy masalalaridan biri hisoblanadi. Bunday materiallardan foydalanish transport va gidrotexnik inshootlarning ishonchliligini oshirish, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish hamda tabiiy ofatlar oqibatlarini minimallashtirish imkonini beradi.

1-rasm. Samarqand viloyati, Nurobod tumanida bo'lgan sel oqibatida daryo qirg'oqlaridagi inshootlar poydevor asosining sel yuvib ketish hollari [1].

2-rasm. Qashqadaryo viloyati, Qamashi tumanida bo‘gan sel oqibatida daryo qirg‘oqlaridagi inshootlar poydevor asosining sel yuvib ketish hollari [2].

3-rasm. Germaniyada bo‘lgan sel oqibatida daryo qirg‘oqlaridagi inshootlar poydevori

asoslarini sel yuvish ketish hollari [3].

4-rasm. Germaniyadagi suv toshqinlarining oqibatlari [3].

Bazalt iplar asosida tayyorlangan materiallar (matolar) aynan shu talablarni qondira oladigan innovatsion yechimlardan biridir. Respublikamizda bazalt tolalar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilganligi ushbu materiallardan keng foydalanish imkoniyatini yaratmoqda.

Zamonaviy xorijiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bazalt tolalari asosidagi materiallar qurilish va geotexnika sohasida yuqori samaradorlikka ega innovatsion materiallar qatoriga kiradi. Ilmiy manbalarga ko‘ra, bazalt tolasi tabiiy bazalt jinsini eritib tolaga aylantirish orqali olinadigan ekologik toza material bo‘lib, u yuqori mexanik xususiyatlari, issiqlikka va korroziyaga chidamliligi bilan ajralib turadi [5].

5-rasm. Cho‘l zonalaridan o‘tuvchi avtomobil yo‘llarni qum to‘shish hollaridan lavha.

6-rasm. Cho‘l zonalaridan o‘tuvchi temir yo‘llarni qum to‘shish hollaridan lavha.

Xorijiy tadqiqotlarda bazalt tolalarining asfalt-beton qoplamalarda qo‘llanilishi keng o‘rganilgan. Jumladan, bazalt tolali geoto‘qimalar yo‘l qoplamalarida yoriqlar paydo bo‘lishini sezilarli darajada kamaytirishi va xizmat muddatini uzaytirishi aniqlangan [6]. Shuningdek, bazalt tolali geoto‘rlar qatlamlar orasidagi yopishishni yaxshilab, konstruktsiyaning umumiy mustahkamligini oshiradi va reflektiv yoriqlar rivojlanishini cheklaydi [7].

Geotexnik tadqiqotlar natijalari ham bazalt tolalarining samaradorligini tasdiqlaydi. Masalan, sement bilan mustahkamlangan gruntlarga bazalt tolasi qo‘shilganda ularning mustahkamligi, deformatsiyaga chidamliligi va kesilish qarshiligi sezilarli darajada ortishi aniqlangan [8]. Bu esa bazalt materiallarini gruntlarni mustahkamlash va qiyaliklarni barqarorlashtirishda samarali vosita sifatida qo‘llash imkonini beradi.

Bundan tashqari, infratuzilma sohasidagi keng qamrovli tadqiqotlar bazalt tolali kompozit materiallar yordamida inshootlarning yuk ko‘tarish qobiliyati 60% gacha oshishi va xizmat muddati kamida 50 yilga uzayishi mumkinligini ko‘rsatadi [9]. Shu bilan birga, bazalt tolalari asfalt qoplamalarning yorilishga chidamliligini bir necha barobar oshirishi qayd etilgan [9].

Beton materiallar tarkibiga bazalt tolasi qo‘shilganda esa uning ichki mikro tuzilishi yaxshilanib, yoriqlar rivojlanishi sekinlashadi va suv hamda zararli moddalar kirib borishi

kamayadi [10]. Bu esa gidrotexnik inshootlar va ko‘prik konstruksiyalarida ayniqsa muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, xorijiy ilmiy tadqiqotlar bazalt tolalarining:

- yuqori mustahkamlikka ega ekanligini;
- agressiv muhitlarda uzoq xizmat qilishini;
- yo‘l va geotexnik inshootlarning xizmat muddatini oshirishini;
- ekologik xavfsiz material ekanligini ilmiy jihatdan asoslab bermoqda.

Bizlarning tadqiqotlarimizda bazalt iplardan matolar jumladan qoplar tayyorlash va u qoplarni qurilish va geotexnikada qo‘llash nazarda tutilgan. Bizlarning tadqiqotlarimizda kompozit material tushunchasi umuman ishlatilmaydi. Bizlar qoplarni tayyorlashda faqat bazalt iplarda foydalanishni nazarga tutganmiz.

Asosiy qism. Bazalt tolalari tabiiy tog‘ jinslaridan olinadigan ekologik toza material bo‘lib, o‘zining yuqori fizik-mexanik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ular yuqori mustahkamlikka ega bo‘lib, agressiv kimyoviy muhitlarga, namlikka, yuqori va past haroratlarga, shuningdek, quyoshning ultrabinafsha nurlariga chidamlidir. Shu sababli bazalt tolalari asosida tayyorlangan mahsulotlar uzoq muddat davomida o‘z xususiyatlarini saqlab qoladi.

Bazalt iplar yordamida turli to‘qima materiallar — geoto‘rlar, matolar va qoplar ishlab chiqarish mumkin [12]. Ushbu materiallar qurilish va geotexnikada keng qo‘llanilib, ayniqsa daryo qirg‘oqlarini mustahkamlashda samarali natija beradi [13]. Masalan, bazalt qoplarga shag‘al, qum yoki boshqa inert materiallar solinib, daryo qirg‘oqlariga joylashtirilsa (7-rasm), suv oqimi ta’sirida yuzaga keladigan eroziya sezilarli darajada kamayadi. Bu esa ko‘priklar poydevori ostidagi asoslarni himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

7-rasm. Bazalt tolalaridan eshilgan iplardan tayyotlangan qoplardan avtomobil yo'llarini va temir yo'llarini ko'chuvchi qumlardan himoyalash uchun to'siqlar va daryo o'zanlarini mustahkamlash jarayonidan lavhalar [11].

Bundan tashqari, bazalt iplardan tayyorlangan qoplarni avtomobil va temir yo'llarini ko'chuvchi qumlardan himoya qilishda ham qo'llanilishi mumkin. Yo'l chetlariga bazalt qoplarga shu joydagi inert materiallarni to'ldirib to'siqlar o'rnatish orqali shamol ta'sirida qumning yo'l qatnov qismiga chiqib ketishi oldi olinadi (5-rasm). Bu esa transport harakati xavfsizligini oshiradi [14].

Geotexnikada esa bazalt iplardan tayyorlangan matolarni gruntlarni mustahkamlash, qiyaliklarni barqarorlashtirish va turli inshootlar poydevorini kuchaytirishda qo'llaniladi. Ayniqsa, sel va suv toshqinlariga qarshi vaqtinchalik yoki doimiy himoya inshootlarini qurishda bu materiallar yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, agar bazalt iplaridan tayyorlangan to'qima materiallar sof holda qo'llanilsa, ularning xizmat muddati yanada uzoq bo'ladi. Agar ular tarkibiga polimer yoki

boshqa bog‘lovchi moddalar qo‘shilsa, materialning umumiy chidamliligi aynan shu qo‘shimcha komponentlarning xususiyatlariga bog‘liq bo‘lib qoladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bazalt tolalaridan eshilgan iplar asosida tayyorlangan to‘qima materiallar qurilish va geotexnika sohalarida katta istiqbolga ega. Ular yuqori mustahkamligi, agressiv muhitlarga chidamliligi va uzoq muddat xizmat qilishi bilan an’anaviy materiallardan ustun turadi. Bazalt tolali iplar asosida tayyorlangan to‘qima materiallar iqtisodiy jihatdan qimmat bo‘lishi mumkin lekin, bu kamchiligini uzoq muddatga chidamliligi orqali oqlash mumkin.

Ushbu materiallardan foydalanish:

- daryo qirg‘oqlarini samarali mustahkamlash;
- ko‘prik va yo‘l infratuzilmasini himoya qilish;
- ko‘chuvchi qumlar muammosini kamaytirish;
- sel va suv toshqinlari oqibatlarini oldini olish imkonini beradi.

Shu bois bazalt tolalar asosidagi materiallarni ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish va ularni amaliyotga keng joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.nurobod.uz/uz/node/4165>
2. <https://kun.uz/uz/news/2019/04/05/foto-qamashining-olis-langarota-qishlogini-sel-bosdi>
3. <https://www.bbc.com/russian/news-57878324>
4. Abdullaev X.D. Avtomobil yo‘llarini ko‘chuvchi qumlardan himoya qilishning mexanik usullarini takomillashtirish. PhD avtoreferati.
5. Liu H. va boshqalar. Bazalt Fiber Composites and Their Applications. Polymers, 2022.
6. Research on self-adhesive bazalt fiber geotextiles. Construction and Building Materials, 2023.
7. Innovative bazalt fiber mesh geotextiles. Geotextiles and Geomembranes, 2024.
8. Effect of bazalt fiber on cemented soils. Construction and Building Materials, 2020.
9. Yan W. va boshqalar. Applications of Bazalt Fibers in Infrastructures. 2024.
10. Bazalt Fiber Reinforced Concrete durability studies, 2022.
11. “Sandbag” Wikipedia. Wikimedia Foundation. <https://en.wikipedia.org/wiki/Sandbag> Accessed 29 Jan. 2026.

12. Xasanov A.Z., Xasanov Z.A., Kurbanov B.I., Toshmuqumov B.J. Bazalt armature, to‘r va matolarning geotexnik hamda yer inshootlarida konstruktiv materiallar sifatida qo‘llanilishi. ENGINEER international scientific jurnal. E-ISSN: 3030-3893 ISSN: 3060-5172 SPECIAL ISSUE 16-february, 2026. 59-64 pp.
13. Kurbanov B.I. Bazalt tolalari asosida tayyorlangan to‘rlardan sochiluvchan materiallarni jamlash uchun qoplar ishlab chiqarish // “Energiya va resurs tejamkor zamonaviy qurilish materiallarini ishlab chiqarish istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2023 yil 20–21 noyabr.
14. Kurbanov B., Qarshiboyev M. BAZALT tolalari asosida olingan ip kalavalaridan sochiluvchan materiallarni saqlash uchun qoplar. “Yangi O‘zbekiston ilm qaldirg‘ochlari-2023” II Respublika ko‘rik tanlovi hamda talabalarning ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2- qism. Jizzax shaxri 2023. 112-113 b.